

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12754318>

OLIMJONOV BEHZOD OBIDJON O‘G‘LI

O‘zbekiston

O‘zMU tadqiqotchisi, bb4338594@gmail.com

JURNALIST SURISHTIRUVIDA MANBALAR BILAN ISHLASH MUAMMOLARI

Annotatsiya: Ma’lumki jurnalist surishtiruvida manbalar bilan ishlash mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada jurnalist surishtiruvining asosiy vazifalari hamda manbalar bilan ishlashda jurnalist metodlari xususida fikr yuritiladi. Mazkur maqola tahlillaridan kelib chiqib, mavjud muammo yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Tayanch so‘zlar: OAV, surishtiruv, jurnalist surishtiruvi, janr, qonunchilik, axloqiy mezon, sud-tibbiyot.

Проблемы работы с источниками в журналистском расследовании

Аннотация: известно, что журналист навыки работы с источниками приобретают первостепенное значение в расследовании. В данной статье будет проведен анализ основных задач журналистского расследования, а также журналистских методов работы с источниками. На основе анализа в данной статье будут даны соответствующие предложения и рекомендации по существующей проблеме.

Ключевые слова: СМИ, расследования, журналистское расследование, жанр, законодательство, моральная критерия, суд-экспертиза.

Abstract: it is known that a journalist’s skills in working with sources are of paramount importance in an investigation. This article will analyze the main tasks of investigative journalism, as well as journalistic methods of working with sources. Based on the analysis, this article will make relevant proposals and recommendations on the existing problem.

Key words: media, investigations, investigative journalism, genre, legislation, moral criteria, forensic examination.

Jurnalist surishtiruvi janr sifatida o‘zining mazmuniga, oldiga qo‘ygan maqsadi, voqelikka ta’siri, axborot olish usullari, qo‘lga kiritilgan materiallarni tasvirlash jihatlari bilan boshqa janrlardan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur janr imkoniyatlari global axborot makonida ko‘plab jinoyatlarni fosh etilishida yetakchi vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, jahonda, qolaversa, O‘zbekiston media-makonida sodir etilyotgan jinoyatlar hamda ularning tafsilotlarini jurnalistik

surishtiruv yordamida OAVda yoritish, ayniqsa, internet nashrlarida avj olib bormoqda. Tom ma’noda, ushbu janrdagi video hamda bosma va elektron nashrlarida chop etilyotgan jurnalist surishtiruvlariga ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Ma’lumki, jurnalist surishtiruvini olib borish jarayonida manbalar bilan ishlashda tergov usullaridan foydalanish muammo ildizlarini ochishga xizmat qiladi.

P. Goroshkovning fikrlariga ko‘ra, “bir muammoni o‘rganishda jurnalist boshqa manbalar bilan qiyoslashi kerak bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan kerakli natijani olish bir qator mezonlarga qat’iy rioya qilishni talab yetadi [Горошков П. В. Специфические методы журналистского расследования.]

1. Ilmiylik- olingan natijalarning ishonchligi, ularning aniqligi va ishonchligi (optimal vositalar va usullarning mosligi haqidagi savollarga ijobiy javoblar ular dastlab sinovdan o‘tgan fundamental fanda bo‘lishi kerak). Ilmiy asosga ega bo‘lmagan yoki soxta ilmiy asosga ega bo‘lgan usullar (masalan, astrologiya, folbinlik va boshqalar) qabul qilinishi mumkin emas.

2. Xavfsizlik - usuldan foydalanish odamlarning hayoti va sog‘lig‘iga tahdid solmaydi.

3. Qonuniylik va odob-axloq – qonunchilikning konstitutsiyaviy tamoyillari va jamiyatning axloqiy mezonlariga javob beradigan, ya’ni fuqarolarning huquqlarini kamsitmaydigan, qadr-qimmatini kamsitmaydigan, zo‘ravonlikni istisno etuvchi usullardagina foydalanishga yo‘l qo‘yiladi.

4. Samaradorlik - eng yuqori mahsuldorlik bilan optimal vaqt oralig‘ida ko‘zlangan maqsadga erishish imkonini beradigan usul samarali hisoblanadi. Ushbu mezonlar jurnalistikaning sud-tibbiyot usullarini o‘zlashtirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi. Masalan, laboratoriya sharoiti va maxsus bilimga ega bo‘lmagan jurnalistning kimyoviy tekshiruv o‘tkazishi nafaqat samarasiz va xavflidir [Шмелев К. 2006, С.9.]

Jurnalistik surishtiruvda sud-tibbiy diagnostika eng samarali usullardan hisoblanadi. Diagnostika kriminologiyada “ob’ektning xossalari va sharoitlarini unda sodir bo‘lgan o‘zgarishlarni aniqlash, bu o‘zgarishlarning sabablari va ularning jinoyat bilan bog‘liqligini aniqlash maqsadida o‘rganish” deb, talqin etiladi. Diagnostikaning dastlabki tushunchasi tibbiyot sohasidan olingan: shifokor bemorning kasalligini belgilariga ko‘ra aniqlaganidek, tergovchi ham manbalarni tahlil qilish orqali natijaga erishadi. Aniqlangan izlar (belgilar) asosida jinoyat mexanizmini, ishtirok etgan shaxslarning sonini, ularning yoshi, jinsi, jismoniy xususiyatlari, kasbiy mahorati, harakatlar ketma-ketligi va boshqalarni aniqlash mumkin. Sud diagnostikasining metodologik asoslari diagnostika jarayonining gnoseologik mohiyatiga asoslanadi:

- retrospektiv tahlil (voqea o‘tmishda sodir bo‘lgan);
- hodisaning o‘ziga xosligi (voqea sodir bo‘lgan holatlar majmui o‘ziga xosdir);

- voqelik ob’ektlarining o’zaro ta’siri natijalari sifatida izlar belgilar paydo bo’lishining umumiy qonuniyatlari haqidagi ma’lumot;
- o’zaro ta’sir qilish sub’ekti, ob’ekti va usulini uning izlari (belgilari) bo’yicha bilishning fundamental imkoniyati;
- hodisalarning sabab-oqibatiga nisbatan munosabatlari, ularning har biri izlarining moddiy va ideal shaklda mavjudligi va namoyon bo’lishini nazarda tutadi. [Ик-Булатов А.Ш. XIX - начала XX века. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - 304 с]

Xulosa qilib aytganda, jurnalistik surishtiruv o’tkazish jarayonida manbalar bilan ishlash metodlaridan xabardor bo’lish ko’rib chiqilayotgan ish xususida xolis axborot tarqatishga asos bo’lib xizmat qiladi. Yuqorida sanab o’tilgan usullar jurnalistning tadqiqot masalalarini hal etishda an’anaviy empirik (kuzatish, intervyu, hujjatlarni ko’rib chiqish, eksperiment) va nazariy (induktsiya, deduktsiya, modellashtirish va hokazo) bilimlardan foydalanish jarayonini optimallashtiradi. Bu ularga to’g’ridan-to’g’ri o’rganish mumkin bo’lmagan jarayonlar va vaziyatlarni (ularning yashirinligi yoki o’tmishda bo’lganligi sababli) - ularning haqiqatda namoyon bo’lishini bilish orqali tushunishga imkon beradigan o’ziga xos tekshiruv metodologiyasi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Горошков П. В. Специфические методы журналистского расследования. [хттпс://сйберленинка.ру/артислс/н/специфические-методы-журналистского-расследования](https://сйберленинка.ру/артислс/н/специфические-методы-журналистского-расследования)
2. Шмелев К. Налоговый гамбит // Ваш тайный советник. № 6 (185). 13 февраля. 2006. С. 9.
3. Ик-Булатов А.Ш. Образы и типы православного духовенства в русской журналистике XIX - начала XX века. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2018. - 304 с.